

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846916>
УДК 711.01/09

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДЕ

А.А. Полетаева,
магистрант 1 курса, напр. «Дизайн интерьера»,

Т.А. Анисимова,
научный руководитель,
доц.,
СПбГУПТиД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития пространств для досуга молодежи, а в частности, скейт-парков на примере авторского дипломного проекта. Концепция представленного проекта заключается в разработке средовых объектов, нацеленных на улучшение качества жизни, отдыха данной группы горожан в ситуации, обоснованной средой, в которой они находятся, то есть скейт-парка. В статье на основе анализа ситуации и сегмента потребителя показывается вариант решения выявленных проблем с помощью дизайна. Особое внимание уделяется потребностям пользователя: физиологическим, социальным, эстетическим. Специфика оборудования обусловлена вышперечисленными потребностями и отражена в данной статье.

Ключевые слова: молодежь, дизайн, скейт-парк, оборудование, благоустройство города

FORMATION OF YOUTH RECREATIONAL SPACE IN THE CITY

A.A. Poletaeva,

1st year undergraduate Student, ex. "Interior Design",

T.A. Anisimova,

Scientific Director,

Assistant Professor,

SPbGUPTiD,

St. Petersburg

Annotation: The article examines the problem of the development of spaces for the leisure of youth, and in particular, skate parks on the example of the author's graduation project. The concept of the presented project is the development of environmental objects aimed at improving the quality of life, recreation of this group of citizens in a situation justified by the environment in which they are located, that is, a skate park. Based on the analysis of the situation and the consumer segment, the article shows an option for solving the identified problems with the help of design. Particular attention is paid to the needs of the user: physiological, social, aesthetic. The specificity of the equipment is due to the above needs and is reflected in this article.

Keywords: youth, design, skate park, equipment, city improvement

«Скейтбординг» получил своё развитие и широкое распространение лишь несколько десятилетий назад, при этом продолжая набирать популярность среди подростков и молодёжи, но, к сожалению, продвижение в оборудовании скейт-парков только начало набирать обороты, поэтому эта тема актуальна как никогда.

Создаются множество объектов городской среды, но при этом важно помнить, что любое оборудование должно гармонировать с тем пространством, в котором оно располагается. Кроме того, особое внимание при проектировании нацелено именно на конкретный сегмент потребителя, в данном случае на скейтбордистов.

Проблема организации комфортной городской среды одна из тем, которые в последние десятилетия волнует дизайнеров и архитекторов. Сейчас дизайнеры с большим вниманием обращаются к проблемам городских жителей, они создают проекты, нацеленные на улучшение качества жизни человека, преобразовывают пространство с целью обеспечить удовлетворение, как физических, так и эстетических потребностей.

Недостаточное внимание к благоустройству зон активного отдыха подрастающего и молодого поколения может привести к различного рода

проблемам в воспитании нового общества, включая формирование эстетического вкуса, развитие социальных навыков, здоровую физическую сформированность.

Также дизайн-объекты должны быть привлекательны для молодёжи, при этом удовлетворять нужды и потребности потребителей [1]. Это и становится основными задачами для создания комфортной среды.

Проектирование городского объекта всегда рассматривается в контексте деятельности человека в этой среде [2]. Единицей проектирования в этом случае становится уже не отдельное действие, а вся ситуация, складывающаяся вокруг поведения человека.

Как уже было сказано выше, центром среды, ее средоточием и образующим фактором является человек, осваивающий свое предметное окружение [2]. Поэтому на начальном этапе, большую роль играет правильный и структурный анализ проблемы. Наблюдение, одни из простых способов увидеть, с какими факторами и с каким ежедневным дискомфортом может сталкиваться человек. Это поможет выявить проблемы и приспособить инфраструктуру к комфортной жизни.

Парадигма современного человека заключается не только в базовых потребностях, таких как комфортное жилье, личный транспорт. Сейчас человеку важно находить места для отдыха, развлечений, общения, обучения, времяпрепровождения и т.д. Одна из основополагающих идей в разработке средового оборудования это человеко-ориентирование [3]. Объекты и пространство должны быть дружелюбными, располагать к приятному взаимодействию. Пользователь должен получать удовлетворение, новый опыт, приятные ощущения и испытывать положительные эмоции от взаимодействия [4].

В ходе исследования проблем потребителя были выявлены основные – это нехватка мест для совместного отдыха и общения компаний, проблема удовлетворения физиологической потребности в питье, так как зачастую скейт-парки располагаются вдали от магазинов, а также отсутствия оборудования для быстрого ремонта скейтбордов, которые к тому же часто находятся в починке.

Исходя из этих проблем и была выбрана специфика объектов для дизайн-проектирования, при этом они должны соответствовать требованиям надежности, функциональности, простоты использования, отражая особый характер пространства и потребителей.

Оборудование для скейт-парка часто предполагает собой лишь конструкции для катания и выполнения трюков, то есть, удовлетворяя только одну главную потребность потребителя, не рассматривая других проблем, поэтому редко устанавливается оборудование для дополнительных нужд скейтбордистов.

Таким образом, были выбраны три объекта для проектирования – это зона отдыха, вмещающая компанию людей, питьевой фонтанчик и стол для мелкого ремонта скейтбордов.

При анализе прямых аналогов зон отдыха были выявлены основные минусы в недостаточно комфортном размещении людей, исходя из формообразования объектов, это заключается в невозможности более полного социального контакта группы людей между собой, отсутствие зрительного контакта в том числе (рис. 1), что приводит к разобщенности той или иной социальной группы [4].

Рисунок 1 – Благоустройство дворовой территории

Питьевых фонтанчиков в России очень мало, в отличие от европейских стран к примеру, возможно это связано с экономической составляющей в формировании благоустройства. Сравним два аналога (рис. 2, 3), отвечающих основной функции предоставления питьевой воды. Так как второй размещается на улице, то отличается надёжностью и износостойкостью, при этом оба примера достаточно просты и понятны в плане использования [6].

Рисунок 2 – Питьевой фонтанчик

Рисунок 3 – Уличный питьевой фонтанчик

Специализированных столов для ремонта скейтбордов не существует, поэтому в качестве прямого аналога рассмотрим слесарный стол (рис. 4). Из преимуществ можно наблюдать удобство расположения инструментов в поле зрения человека [7].

Рисунок 4 – Слесарный стол

Кроме того, в создании «своей» уютной атмосферы места, отражающей определенную культуру скейтбординга, позиционирует себя современный голландский дизайн, в том числе использующий вторичные материалы (рис. 5, 6), который передаёт дух свободолюбия и отказа от существующих стереотипов, что схоже с принципами поведения скейтбордистов.

Рисунок 5 – Стулья из частей скейтборда (дек)

Рисунок 6 – Кресло «Rag chair» компании Droog

В качестве основного сегмента потребителей целесообразно ориентироваться на людей возрастной категории от 16 до 25 лет, так как большинство посетителей скейт-парков именно такого возраста.

Это люди, ярко заявляющие о себе, ведущие активный образ жизни, часто связанный с риском для жизни, а в следствие и травмами. Это любители адреналина, насыщенных, бурных эмоций.

Для них немаловажны предметы, выражающие те же неординарные, эмоционально экспрессивные черты, психологически близкие им самим.

Поэтому одной из задач ставится способность самовыражения с помощью дизайн-объекта, особое внимание, уделяя надёжности, цветовому и композиционному решению.

При этом для этого сегмента потребителей удобство часто ставится на второй план, то есть их поведению свойственен постоянный выход из зоны комфорта. Помимо прочего социальный аспект выходит на первый план, что тоже должно быть учтено.

Концепция исходит из нужд и запросов основных потребителей, то есть скейтбордистов. Такие как физиологическая потребность в доступе к питьевой воде, а также потребность в безопасности – возможности быстрого ремонта скейтборда. Целью стояло удовлетворение потребностей данной группы горожан и отражение особенностей этой субкультуры.

Кроме того, во главе угла находится потребность потребительской группы в самовыражении, идея создания пространства, где каждый может привнести что-то своё, а в частности такой расходный материал, как части «скейтов» – деки. В итоге этот объект, несмотря на то, что является личным, становится «твоим».

Концепция представленного проекта заключается в разработке средовых объектов, нацеленных на улучшение качества жизни, отдыха данной группы горожан в ситуации, обоснованной средой, в которой они находятся, то есть скейт-парка.

Проект ориентирован на молодых людей, которым свойственно самовыражение и выплеск адреналина, что нашло отражение в композиционно-стилевом и конструктивном решении объектов. Немаловажна и проблема социализации и сплочения в кругу друзей единомышленников, решение которой подразумевается в проекте.

На сегодняшний день инновационные технологии, проявляющиеся в том числе в появлении новых средств передвижения, как например, электро-самокатов, получают свое развитие очень быстро, а это означает, что задача дизайнеров, проектировщиков – приспособление среды к новым изменениям, чтобы человек не испытывал дискомфорта при взаимодействии с объектами, а получал только положительные эмоции за счет комфортабельности элементов городского пространства [4, 7-8].

В статье рассматривается авторский дипломный проект под руководством доцента В.С. Крохалева (рис. 7), но рамки этого жанра не дают возможности более широко взглянуть на данную тему, но целью данного исследования в первую очередь является привлечение внимания специалистов к проблемам, которые требуют своего развития в будущем, а значит, и становятся полем для новых проектов и исследований.

Рисунок 7 – Дипломный проект

Список литературы

- [1] Универсальные методы дизайна. / Б. Мартин, Б. Ханнингтон. – СПб.: «Питер», 2014. 208 с.
- [2] Основы дизайна: Учебник для специальности 2902.00 "Дизайн архитектурной среды". / Под ред. С.М. Михайлова. – Казань: "Новое Знание", 1999. 240 с.
- [3] Пространство искусств: учебное пособие. / А.Н. Гуменюк, И.Г. Пендикова; Омский государственный технический университет (ОмГТУ). – 2017.
- [4] «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» Колин Эллард (Ellard Colin). – 2019.
- [5] Эргономика: учебное пособие. / Т.Б. Курбацкая. // Теория. – Казань 2013. Ч. 1.
- [6] Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн». / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева. // Основы архитектурного материаловедения. – Ч. 1.
- [7] Эргономика в дизайне среды. / В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич. – Москва.: «Архитектура-С», 2016. 328 с.

- [8] Антропометрический атлас. Методические рекомендации, 1977.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Universal design methods. / B. Martin, B. Hannington. – SPb .: "Peter", 2014. 208 p.
- [2] Basics of design: Textbook for specialty 2902.00 "Design of architectural environment". / Ed. CM. Mikhailova. – Kazan: "New Knowledge", 1999. 240 p.
- [3] Space for the arts: a tutorial. / A.N. Gumenyuk, I. G. Pendikova; Omsk State Technical University (OmSTU). – 2017.
- [4] "Habitat. How Architecture Affects Our Behavior and Well-Being" Ellard Colin. – 2019.
- [5] Ergonomics: a tutorial. / T.B. Kurbatskaya. // Theory. – Kazan 2013. Part 1.
- [6] Architectural and design materials and products: a textbook for bachelors of the directions "Architecture" and "Design". / AND I. Pylaev, T.L. Pylaeva. // Fundamentals of Architectural Materials Science. – Part 1.
- [7] Ergonomics in the design of the environment. / V.F. Runge, Yu.P. Manusevich. – Moscow .: "Architecture-S", 2016. 328 p.
- [8] Anthropometric Atlas. Methodical recommendations, 1977.

© А.А. Полетаева, 2021

Поступила в редакцию 02.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Полетаева А.А. Формирование молодежного рекреационного пространства в городе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 177-186. URL: <https://ip-journal.ru/>